

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

IBRAGIMOV Bobir Mansurovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi

Botir Zokirov nomidagi

Milliy estrada san'ati instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521209>

О'ЛCHOVLI NOTA YOZUVI

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, har qanday soha o'z rivojlanish tarixiga ega. Notalashtirish jarayoni ham ana shunday tarixiy masofani bosib o'tib, bizgacha turli talqinda yetib kelgan. Ushbu maqolada nota yozuvining turli xil yo'nalishlaridan biri bo'lmish "O'lchovli nota yozuvi" haqida qisqa ma'lumot keltirilgan bo'lib, mavzuga mos tarixiy manbalari keltirilgan holda illyustrativ misollar ham berilgan. O'lchovli nota yozuvini o'rganish, musiqa olamiga tashrif buyurgan har bir inson, u havaskor bo'ladimi, musiqaga endi tashrif buyurgan o'quvchi bo'ladimi, barcha uchun birdek o'rganish kerak. Zero, musiqa olamining kaliti, aynan o'lchovli nota yozuvidir.

Kalit so'zlar: nota, kalit, menzural, nota yozuvi, dupleks longa (ikkilangan uzun), longa (uzun), brevis (qisqa), semibrevis (yarim qisqa), keyinchalik minima (eng kichik) va semiminima (yarim minima), fuza va semifuza, davomiylik, pauzalar, ligatura.

РАЗМЕРНАЯ НОТАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

Как известно, любая отрасль имеет свою историю развития. Процесс нотации также прошел такое историческое расстояние, что дошел до нас в различных интерпретациях. В этой статье представлен краткий обзор "размерной нотации", одной из различных областей нотной записи, а также приведены иллюстративные примеры с соответствующими историческими источниками по теме. Изучение размерной нотации необходимо изучать одинаково для всех, кто посещает мир музыки, будь то любитель, читатель, который сейчас посещает музыку. Ведь ключом к миру музыки является именно размерная нотная запись.

Ключевые слова: нота, ключ, мензура, нота, дupleкс Лонга (двойной длинный), Лонга (длинный), Бревис (короткий), полубревис (полукороткий), затем Минима (наименьший) и полуминима (полуминима), Фуза и полутоны, длительность, паузы, лигатура.

SCALE NOTE NOTATION

ANNOTATION

As you know, any industry has its own history of development. The process of notation has also traveled such historical distances and has come down to us in different interpretations. This article provides a brief overview of “Dimensional note writing”, one of the different directions of note writing, and includes illustrative examples with relevant historical sources. It is necessary to learn dimensional note writing, to learn equally for all, whether everyone who visits the world of music, whether he is an amateur, a reader who is now visiting music. After all, the key to the world of music is precisely the dimensional note notation.

Keywords: note, key, menzural, note notation, duplex longa (double long), longa (long), brevis (short), semibrevis (half Short), later minima (smallest) and semiminima (half minima), fuza and semifuza, duration, pauses, ligature.

XIII - XVI-asrlarda musiqiy yozuvning keyingi takomillashtirilishi o‘lchovga ega nota yo‘lida davom etdi.

O‘lchovli nota yozuvi – menzural nota yozuvi ham deyiladi (lot. *mensura* – o‘lchov; so‘zma-so‘z – o‘lchangan). XIII-XVII-asr boshlarida g‘arbiy Yevropa (dastlab faqat vokal) musiqasini ritmni aniq belgilash bilan yozib olish uchun qo‘llanilgan. U nafaqat tovushlarning balandligini, balki ularning davomiyligini ham aniq ko‘rsatdi. Har xil davomiylikdagi notalar va pauzalarni yozib olish uchun maxsus grafik belgilar tizimi joriy etildi, barcha muddatlar o‘rtasida aniq vaqt munosabatlari o‘rnatildi. Dastlab, ularning har biri uchta teng ulush-xissaga bo‘linishni o‘z ichiga olgan. XVI-asrdan boshlab bo‘linish ikki baravar ko‘paydi.

Menzural nota yozuvi grafikasi kvadrat-romb shakli bilan ajralib turadigan kvadrat grafik shakliga asoslangan edi. Oddiy figuralar, ya‘ni bir nota boshchasi – dupleks longa (ikkilangan uzun), longa (uzun), brevis (qisqa), semibrevis (yarim qisqa), keyinchalik minima (eng kichik) va semiminima (yarim minima), fuza va semifuza, ular tegishli davomiylikdagi pauzalarga va ligaturaga (lot. *ligatura* – to‘plam, bog‘lam; lot. *ligare* – bog‘lamoq, biriktirmoq) - bir nechta (2 dan 5 gacha) oddiy “turli balandlikdagi” musiqiy belgilar bitta belgi sifatida birgalikda yozilgan grafik tasvirlar. (1-jadval) Ligaturalarni ritmik bog‘lam uchun uzaytirilgan, juda noqulay qoidalar o‘rnatildi [1].

Klassik (dumaloq takt chiziqli) notadan farqli o‘laroq, bu erda yonma-yon ritmik darajalarning davomiyligi o‘rtasidagi munosabatlar ikkilik (2:1) sifatida qat‘iy belgilanadi, menzural nota yozuvida bu nisbat 3:1 bo‘lishi mumkin (bunday bo‘linish “perfektli” yoki mukammal deb nomlangan) yoki 2:1 (“imperfektli” yoki nomukammal bo‘slinish). (2-jadval)

Papirusdagi yozuvlar qog‘ozga ko‘chishi bilan musiqiy belgilar “oq” (to‘ldirilmagan) va “qora” (to‘ldirilgan) turlarga ajratiladi. To‘rt qatorli musiqiy chiziq qulayroq besh qatorli musiqiy chiziq bilan almashtirildi.

Polifoniya va ansambl ijrosi rivojlanib borishi bilan bir - birining ustiga qo‘yilgan va umumiy boshlang‘ich chiziq yoki figursli qavs - akkolad bilan birlashtirilgan bir nechta musiqiy nota tovushqatorlar tizimidan foydalanila boshlandi.

Menzurali nota yozuvining asoschisi XIII-asrning taniqli musiqachi olim Franko Kyolnskiy hisoblanadi. Uning tizimi musiqada sodir bo‘lgan ritmik tuzilmalarning (grafikalarning) murakkabligi va xilma-xilligi yo‘nalishi bo‘yicha modal (“to‘xtalgan”) formulalardan bosqichma-bosqich yuksalish jarayonini qayd etdi. Ular XIV-asrgacha asosan uch tomonlama (“perfektli”, uch qirrali) menzura doirasida o‘zini namoyon qildi [2].

1-jadval

	maksima (ikkilangan uzun)	longa (uzun)	brevis (qisqa)	semibrevis (yarim qisqa)	minima (eng kichik)	semiminima (yarim minima)	fuza	semifuza
Qora (XV-asr o'rtalarigacha)								
Oq (XV-asr 2-yarmi)								

Menzurali nota yozuvi grafemalari (chapdan o'ngga, davomiylikni kamaytirish tartibida)

2-jadval

	Tempus	Prolatio	Sign.	
I.	Imperfectum	minor		
II.	perfectum	minor		
III.	imperfectum	maior		
IV.	perfectum	maior		

To'rtta asosiy menzurlar

Asli	Ritmik transkripsiya

Gotik deb ataladigan nota yozuvi menzurali bota yozuvuiga yaqin hisoblanib, XIII-asrning boshlarida sharqiy Germaniyada, keyinchalik ularga qo‘shni Slavyan va Vengriya erlarida rivojlangan tizimdir. Gotik nota belgilari chiziqli (4 yoki 5) tizimga kirib, ba‘zan har bir ohang tovushlari belgilar bilan yoziladi hamda kalitlarga ham ega bo‘ladi. Bu nota yozuvi asosiy ikki turga ajratilgan: nemis va lotaringiya (mets). (1, 2-rasm)

Uning o‘ziga xos belgisi “↑”, tashqi tomondan “mix”ga o‘xshash bo‘lib (nemis tilida Hufnagel), “virga” nomi bilan o‘zgartirilgan nevma hisoblanadi [3]. Gotik nota yozuvi yordamida g‘arbiy Yevropa o‘rta asr xor ohanglari, shuningdek ma‘naviy va dunyoviy qo‘shiqlar yozilgan. XV-XVI-asrlarda unga o‘lchov belgilari kiritildi (menzuralangan Gotik nota yo‘li vujudga keldi).

1-rasm. Nidxart fon Roynstal “De Veyhell” XV-asr yozuvi

2-rasm. Menzurali nota yozuvi. 1500-yil

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Ibragimov, B. (2022). Classification of music computer software. *Академические исследования в современной науке*, 1(14), 4-7.
2. Ibragimov, B. (2022). Notalashtirishga oid masalalar. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(23), 4-11.
3. Ibragimov Bobir Mansurovich (2021/10). Nota Editor's Programs and Principles of Working with Them. *International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR)*, Vol. 5 Issue 10, 123-130.